

УДК 37.012.3

DOI 10.5281/zenodo.15189337

Скуратова М.В., Шорохова М.В.

Скуратова Маргарита Вадимовна, учитель-логопед, МБДОУ д/с 376 «Дельфинёнок», г. Новосибирск, Россия, 630099, Новосибирск, Каменская ул., 20; Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, Новосибирск, Вилуйская ул., 28. E-mail: smv002@mail.ru.

Шорохова Мария Васильевна, кандидат психологических наук, доцент, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, Новосибирск, Вилуйская ул., 28. E-mail: smv002@mail.ru.

Приемы развития просодической стороны речи у детей с дизартрией

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития просодических компонентов речи у детей дошкольного возраста с дизартрией и подбору соответствующих специальных приемов логопедического воздействия. Рассматривается значение просодической стороны речи для общего речевого развития детей с данным расстройством, подчеркивается необходимость комплексного подхода в диагностике и коррекции. Дается описание различных упражнений, направленных на улучшение дыхания, силы голоса, ритма, интонации и тембра, способствующих улучшению интонационно-мелодической выразительности речи. **Ключевые слова:** дизартрия, просодика, интонация, тембр, ритм, логопедическая коррекция, дыхание, голос.

Skuratova M.V., Shorokhova M.V.

Skuratova Margarita Vadimovna, speech therapist teacher, MBDOU d/s 376 "Delfinenok", Novosibirsk, Russia, 630099, Novosibirsk, Kamenskaya str., 20; Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, Vilyuiskaya str., 28. E-mail: smv002@mail.ru.

Shorokhova Maria Vasilyevna, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, 630126, Novosibirsk, Vilyuiskaya str., 28. E-mail: smv002@mail.ru.

Techniques for developing the prosodic side of speech in children with dysarthria

Abstract. The article is devoted to the problem of the development of prosodic components of speech in preschool children with dysarthria and the selection of appropriate special speech therapy techniques. The importance of the prosodic side of speech for the general speech development of children with this disorder is considered, and the need for an integrated approach to diagnosis and correction is emphasized. It describes various exercises aimed at improving breathing, voice strength, rhythm, intonation and timbre, contributing to the improvement of intonation and melodic expressiveness of speech.

Key words: dysarthria, prosody, intonation, timbre, rhythm, speech therapy correction, breathing, voice.

В последние годы среди разнообразных речевых расстройств у детей дошкольного возраста дизартрия выделяется как одно из наиболее тяжелых и трудно поддающихся коррекции. Дизартрия оказывает значительное влияние на развитие речи и требует комплексного подхода в диагностике и коррекции. Согласно клинико-педагогической классификации, дизартрия относится к нарушениям фонационного оформления речи, что означает нарушение произносительной стороны речи и, в частности, ее просодической составляющей. Просодика речи включает в себя такие элементы, как интонация, тембр, пауза, логическое ударение, темп, ритм и речевое дыхание, которые формируют речевой рисунок и выразительность высказывания. У детей с дизартрией страдает именно этот важный компонент, что приводит к снижению качества речи и затрудняет ее восприятие.

Нарушение просодики приводит к тому, что речь становится монотонной, лишенной эмоциональной окраски, это затрудняет понимание и восприятие речи окружающими. Важно отметить, что все компоненты речи, включая звукопроизношение, голосовые функции, речевое дыхание и просодику, тесно взаимосвязаны и составляют единую систему. Нарушение одного из этих компонентов неизбежно влияет на другие, что подчеркивает необходимость комплексного подхода в коррекционной работе с детьми, страдающими от дизартрии. Развитие одного компонента речи оказывает косвенное воздействие и на другие его составляющие, позволяет добиться наилучших результатов в коррекции нарушений.

Коррекция нарушений просодики требует применения как общих, так и специфических приемов, направленных на развитие интонации, тембра, ритма, логического ударения, а также улучшение речевого дыхания. Это особенно важно для дошкольников, так как нарушение просодических компонентов на этом этапе развития может привести к

серьезным проблемам в дальнейшей адаптации к школьному обучению и социальной жизни.

Проблема дизартрии в отечественной логопедии связана с именами таких отечественных неврологов, психиатров, психологов, педагогов, нейрофизиологов и логопедов, как Е.Ф. Архипова [2], А.И. Белякова [3], Е.Н. Винарская [4], И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько [8], Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова [7], и др.

Отечественные исследователи придерживаются различных мнений по поводу формирования компонентов просодической стороны речи. Так, большинство отечественных ученых, исследователей, педагогов отмечают, что просодическая сторона речи является сложной системой, так как в нее входят много компонентов: интонация, тембр, пауза, логическое ударение, темп, ритм, речевое дыхание [1]. Все эти компоненты служат для выражения различных синтаксических значений и категорий в предложениях, а также экспрессии и эмоций, окрашивают речь, делают ее выразительной, разборчивой.

Ряд других авторов – И.Я. Блинов, Е.А. Брызгунова, Л.Р. Зиндер, Л.В. Лопатина, Л.А. Позднякова и др. – считают, что компонентами просодики являются: мелодика, длительность, интенсивность, логическое ударение, паузы, тембр [7]. Однако все авторы едины в том, что процесс развития компонентов просодической стороны речи проходит в течение длительного времени и затрагивает все этапы становления речи.

Приемы развития компонентов просодической стороны речи у детей с дизартрией представляют собой комплекс упражнений, направленных на коррекцию и совершенствование различных аспектов речи, включая дыхание, силу голоса, ритм, интонацию и тембр. Эти приемы имеют целью восстановление функций речи, улучшение ее восприятия и выразительности [5].

Дыхательные упражнения занимают центральное место в коррекционной работе с детьми, страдающими от дизарт-

рии. Они направлены на координацию ротового и носового дыхания, что является основой правильного речевого дыхания. Одной из важных задач можно назвать работу над нижнереберным типом дыхания с активным участием диафрагмы, что способствует улучшению контроля над выдохом, а также выработке продолжительного выдоха. Для этого используются разнообразные игры и упражнения, направленные на развитие способности регулировать воздушную струю. Для развития плавного выдоха с целью улучшения артикуляции, применяются такие упражнения, как «Свеча», «Цветочек», «Костер». Так, при выполнении упражнения «Свеча» ребенок представляет, что держит перед собой свечу. Он делает глубокий вдох через нос и плавно выдыхает через рот, представляя, что старается аккуратно задуть свечу, не погасив её сразу. «Цветочек» – ребенок представляет, что стоит возле красивого цветочка. Он делает вдох через нос, а затем медленно выдыхает через рот, как если бы он делал это, чтобы насладиться запахом цветка. «Костер» – ребенок делает вдох через нос, а потом выдыхает, представляя, как он плавно гасит пламя костра, не торопясь и не дующ слишком сильно. Упражнения активизируют не только дыхательные функции, но и артикуляционный аппарат, что способствует общему улучшению речи.

Работа над удлиненным выдохом с произношением гласных звуков также является важным этапом в коррекции дизартрии. На начальном этапе дети произносят гласные звуки шепотом, постепенно переходя к более сложным сочетаниям гласных. Проводится работа над произнесением двух, трех и четырех гласных на одном выдохе. Упражнения способствуют улучшению дыхания, артикуляции и интонационной выразительности речи.

Важным элементом коррекции речи у детей с дизартрией выступает работа над силой голоса – произнесение изолированных гласных звуков с разной интен-

сивностью (шепотом, тихо и громко), а также согласных звуков, что предполагает постепенное усиление и ослабление голоса. Дополнительно в рамках данного направления используется проговаривание слогов, звукоподражаний и звукосочетаний с различной громкостью, что способствует улучшению контроля над голосом, его силой и изменчивостью. Для эффективного развития силы голоса применяются игры и упражнения, направленные на улучшение контроля над голосом и его вариативностью. Одним из таких упражнений является игра «Громче-тише». В ходе игры дети поочередно произносят тот или иной звук или слово, сначала шепотом, затем тише, а затем все громче, постепенно повышая громкость. Ещё одним упражнением является «Голосовое эхо», в котором дети повторяют за логопедом произнесенные звуки или слоги, начиная с шёпота и постепенно увеличивая громкость. Упражнения развивают способность детей к плавному переходу между различными уровнями громкости, что важно для восстановления нормального звучания речи.

Коррекция ритма речи играет большую роль в формировании восприятия и воспроизведения ритмических структур речи. Развитие ритма в речи важно для организации правильной структуры речевого потока, улучшения синхронизации звуков и пауз. Работа над ритмом направлена на выработку навыков правильного воспроизведения ритмических компонентов, а также на формирование комплекса ритмических структур, которые имеют большое значение для четкости и разборчивости речи. Включение упражнений на ритм помогает детям с дизартрией добиться гармоничного и сбалансированного произношения, улучшая темп речи и её плавность. Одним из таких упражнений является игра «Ритмичные шаги», где дети должны шагать в такт музыке или звукам, произнося слова или слоги, синхронизируя их с шагами. В упражнении «Похлопаем вместе» дети и логопед хлопают в ладоши в ритм

простых слогов или слов, постепенно увеличивая скорость или усложняя ритм. Это помогает развить у детей чувство ритма и точность в воспроизведении ритмических элементов, а также способствует улучшению артикуляции, так как паузы между звуками становятся чёткими и осознанными.

Важным элементом работы над ритмом являются игры с ритмическими заданиями. Одним из таких упражнений является «Ритмический дождик», где дети поочередно «производят» звуки дождя (постукивание пальцами по столу или ладошками) в разных ритмах. Затем детям предлагается «поймать» дождик и произнести звуки дождя в такт, синхронизируя их с ритмом. Для развития ритма также используются простые музыкальные инструменты, такие как барабаны, бубенцы, маракасы. Игры с инструментами, такие как «Ритм и звук», предполагают использование инструмента для создания ритмических последовательностей, которые дети должны воспроизвести. Упражнения не только развивают ритм речи, но и улучшают её плавность, так как дети учат правильно ставить акценты на различных частях предложения, что важно для выразительности речи.

Развитие интонационной стороны речи включает упражнения, направленные на улучшение восприятия и использования интонационных модификаций в речи. Упражнения помогают детям овладеть умением графически выделять интонационные структуры, что способствует более точному воспроизведению интонации в речи. Важно, чтобы дети научились правильно использовать различные виды интонации в предложениях, так как интонация играет важную роль в выражении эмоций и намерений говорящего.

Для развития интонационной стороны речи используют игры и упражнения, которые помогают детям осознанно воспринимать и воспроизводить интонационные изменения. Одной из таких игр является «Интонационное эхо», в ходе которой логопед произносит фразы с различной интонацией (например, с радо-

стью, удивлением, вопросом, восклицанием), а дети должны повторить эти фразы с той же интонацией.

Другим упражнением является игра «Изменение интонации». Детям предлагается произнести одну и ту же фразу, меняя интонацию: сначала спокойно, затем с вопросительным тоном, потом с восклицательным. Например, фраза «Я люблю играть» может быть произнесена сначала с нейтральной интонацией, затем с повышением голоса в конце (как вопрос) и, наконец, с выразительным подъёмом в голосе, как восклицание. Упражнение помогает детям научиться интонировать предложения в зависимости от их эмоциональной окраски и контекста. Так же полезной является игра «Интонационные рисунки», в которой дети должны воспроизвести интонацию, изображённую на картинках. Логопед показывает картинку, на которой изображены эмоции (например, радость, удивление, грусть), и дети должны произнести фразу с соответствующей интонацией. Для работы над интонацией можно использовать и специальный материал, такой как стихи и рифмовки, в которых дети должны правильно произносить фразы с различными интонациями [6].

Работа над тембром голоса направлена на развитие навыков различения одичных междометий и способности выражать голосом различные эмоциональные состояния. Прорабатывается умение дифференцировать тембр голоса в зависимости от возраста собеседника или ситуации, что способствует развитию гибкости голосового аппарата и более точному воспроизведению различных эмоциональных оттенков в речи. Развитие тембра голоса также имеет значение для формирования индивидуальных особенностей речи и улучшения ее восприятия окружающими. Для развития тембра используются игры и упражнения, которые помогают осознанно регулировать тембр голоса и выразить различные эмоции. Полезным упражнением является игра «Как ты это говоришь?». В этой игре дети по очереди произносят одно и то же

слово или фразу, меняя тембр голоса в зависимости от задания, например, пробуют произнести слово «собака» с разным тембром – высоким, низким, и эмоциональной окраской – строгим, радостным или усталым тоном. Упражнение помогает детям развивать гибкость голосового аппарата, а также научиться использовать тембр голоса для выражения различных эмоций и оттенков в речи. Для тренировки тембра можно использовать игру «Голоса животных», где дети имитируют звуки различных животных, подражая тембру их звуков – мяуканье кошки, лай собаки, рычание льва и т.д. Упражнение помогает детям развить чувствительность к изменениям тембра и научиться контролировать голос.

Таким образом, просодическая сторона речи играет важную роль в обще-

нии: она позволяет точно и выразительно передавать свои мысли и чувства, помогает правильно понимать смысл высказывания речевого партнера, его истинные намерения, чувства и отношение к собеседникам. Благодаря составляющим просодии, мысль приобретает законченный характер. У детей с дизартрией формирование просодической стороны речи и развитие речевого дыхания – неотъемлемая работа в коррекционно-логопедическом воздействии по развитию речи. Коррекция дыхания, силы голоса, ритма, интонации, тембра и использование специального материала способствуют улучшению общей речевой активности детей, восстанавливают их способность к полноценному и выразительному общению.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. М.: Просвещение, 1991. 151 с.
2. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. М.: Астрель, 2007. 331 с.
3. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с нарушениями речи. М.: Книголюб, 2004. 56 с.
4. Винарская Е.Н. Дизартрия. М.: Астрель, 2006. 141 с.
5. Елеуова А.Е. Влияние компонентов просодики на речь при дизартрии // Научный журнал. 2016. №3 (4)– С. 54-56.
6. Кропачева М.Н. Развитие просодической стороны речи у дошкольников с дизартрией // European science. 2020. № 35 (54). С. 42-44.
7. Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии). СПб.: «СОЮЗ», 2000. 192 с.
8. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраст. СПб.: КАРО, 2008. 157 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Almazova E.S. Logopedicheskaya rabota po vosstanovleniyu golosa u detej. M.: Prosveshchenie, 1991. 151 s.
2. Arhipova E.F. Stertaya dizartriya u detej. M.: Astrel', 2007. 331 s.
3. Belyakova L.I., Goncharova N.N. Metodika razvitiya rechevogo dyhaniya u doshkol'nikov s narusheniyami rechi. M.: Knigolyub, 2004. 56 s.
4. Vinarskaya E.N. Dizartriya. M.: Astrel', 2006. 141 s.
5. Eleuova A.E. Vliyanie komponentov prosodiki na rech' pri dizartrii // Nauchnyj zhurnal. 2016. №3 (4)– S. 54-56.
6. Kropacheva M.N. Razvitie prosodicheskoy storony rechi u doshkol'nikov s dizartriey // European science. 2020. № 35 (54). S. 42-44.
7. Lopatina L.V., Serebryakova N.V. Preodolenie rechevyh narushenij u doshkol'nikov (korrekciya stertoy dizartrii). SPb.: «SOYUZ», 2000. 192 s.

8. Приход'ко О.Г. Logopedicheskiy massazh pri korrekcii dizartricheskikh narushenij rechi u detej ran-nego i doshkol'nogo vozrast. SPb.: KARO, 2008. 157 s.

Поступила в редакцию: 28.03.2025.

Принята в печать: 23.04.2025.
